

Бориславський І. О.
*аспірант кафедри «Підприємництво та туризм»
Одеського національного морського університету
<https://orcid.org/0000-0001-5294-1943>*

ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ГОТЕЛІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

JEL Classification: L83, Z32
SECTION “ECONOMICS”: Економіка

Анотація. Стаття присвячена дослідженню змін у функціонуванні концептуальних готелів України в умовах соціально-економічної кризи та повномасштабної воєнної агресії. Проаналізовано основні чинники трансформації, наслідком чого стало різке зниження попиту, переорієнтація туристичних практик, падіння платоспроможності населення, психологічні бар'єри до споживання нестандартного готельного продукту. Виокремлено інституційні, безпекові, логістичні та кадрові ризики, що загрожують життєздатності концептуального сегмента. Досліджено адаптивні практики: соціальне переосмислення функцій готелів, цифровізація сервісу, інтеграція з громадськими ініціативами та культурними індустріями. Аргументовано доцільність державної підтримки концептуальних готелів як носіїв культурного капіталу, інструментів соціальної стійкості та потенційних драйверів відновлення сфери гостинності у післявоєнний період. Мета статті полягає у виявленні та систематизації основних проблем функціонування концептуальних готелів України в умовах соціально-економічної кризи та збройного конфлікту, а також у розробленні теоретичних і практичних підходів до забезпечення їх стійкості, адаптації та подальшого розвитку в післякризовий період. Для вирішення поставлених завдань було використано загальнонаукові методи: порівняльно-історичний, емпіричного аналізу, синтез, індукція, структурного аналізу тощо. Результати виявили, що концептуальні готелі дуже вразливі до соціально-економічних змін. Тому для подальшого ефективного їх функціонування необхідне втручання держави з чітко визначеними механізмами та баченням очікуваного результату. Визначено, що стратегії стабільного, поступового розвитку мають формулювати основу для нової парадигми готельного підприємництва, в якій концептуальний заклад функціонує як культурний, економічний і соціальний агент. Висновки підкреслюють важливість дослідження функціонування готелів, які мають унікальну концепцію, в умовах нестабільної соціально-економічної ситуації.

Ключові слова: готель, концептуальний готель, готельний бізнес, соціально-економічна нестабільність, сфера гостинності.

Abstract. The article analyses the transformation of the functioning of conceptual hotels in Ukraine in the context of socio-economic instability and full-scale war. Attention is focused on the special vulnerability of this segment of the hotel business, which is due to its specific focus on the cultural, aesthetic and emotional needs of the consumer, which are significantly reduced in crisis conditions. The article studies changes in consumer behaviour, decline in tourist activity, reorientation of demand for basic functional services and decrease in psychological readiness to consume non-standard hotel products. The key threats to the stable functioning of concept hotels

are allocated: security problems, logistics disruptions, loss of human resources, unequal access to financing, lack of institutional recognition in public policy and crisis of operational management. Particular attention is paid to the analysis of practices of adaptation of conceptual hotels to crisis conditions, in particular, transformation of the business model in the direction of strengthening the social component, involvement in volunteer and humanitarian activities, introduction of digital tools for interaction with customers, intensification of cooperation with local communities and institutions, as well as modification of brand positioning in accordance with the changed social context. The author argues the need for a targeted policy of state support for the conceptual hotel business as a carrier of cultural identity, a tool for regional development and a source of social sustainability in the conditions of the war and post-war period.

The mechanisms of interaction of local self-government bodies in support of conceptual hotels are described and options for expected results are provided. It is proved that the strategic directions of functioning of conceptual hotels include: diversification of sources of income, recovery through reconception, digitalisation, formation of network associations, location of supplies and services, social integration into territorial associations, marketing through cultural diplomacy and financial stabilisation through multichannel. The expected results of each strategy are also forecasted.

Keywords: hotel, concept hotel, hotel business, socio-economic instability, hospitality industry.

Вступ

Постановка проблеми. В умовах соціально-економічної дестабілізації та військової агресії росії проти України концептуальні готелі зазнали системних деструкцій, обумовлених порушенням традиційної логіки їх функціонування. Унаслідок критичного зниження платоспроможного попиту, високого рівня інституційної та інфраструктурної нестабільності, посилення безпекових ризиків, дефіциту професійних кадрів, відсутності релевантних механізмів підтримки з боку держави та фінансових інституцій концептуальні готелі виявилися найбільш вразливими об'єктами готельного господарства.

Тому дослідження проблем функціонування концептуальних готелів у сучасних екстремальних умовах є своєчасним і теоретично значущим і дозволяє виявити структурні бар'єри адаптації інноваційного сегменту готельної індустрії до воєнної та післявоєнної реальності, сформулювати засади антикризового управління, а також запропонувати стратегічні підходи до інтеграції концептуальних готелів у національну модель сталого туристичного розвитку в умовах відновлення країни, що і вирішено у даній статті.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасним аспектам функціонування концептуальних готелів присвячені наукові праці зарубіжних вчених: Daria Elżbieta Jaremen, Małgorzata Jędrasiak, Andrzej Rapacz [1], Huan Yuan; Kuang Jiaqing [2] та інші.

Особливості функціонування бутік-готелів та особливості концептуальності готелів досліджені у наукових працях вітчизняних учених: Галасюк С. [5, 6], Іванов А. [7], Коваленко О. [8], **Остроушко, Л.** [12], Паска М.З., Графська О.І., Запісоцький А.І. [13], Пересічна С., Чирва П. [14], Степанов І. [15], Ткаченко Т., Антоненко А., Дзюндзя О., Криворучко М., Стукальська, Н. [16], Шикіна О.В. Фадєєва Г.І. [17]. Адаптацію готелів до сучасних соціально-економічних умов досліджували вітчизняні вчені: Багорка, Д., Верцева, А. [3], Корзаченко О. [9], Климчук М. [10] та інші.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Не дослідженими залишаються питання щодо системи збереження концептуальності готелів та впровадження системи управлінських рішень у діяльність концептуальних готелів в умовах військового часу та в перспективі післявоєнного відновлення. **Формулювання цілей статті (постановка завдання).** Для досягнення поставленої мети передбачається розв'язання таких **завдань:** 1) виявити

трансформаційні впливи, що виникли внаслідок соціально-економічної нестабільності та повномасштабної війни на території України; 2) ідентифікувати ключові бар'єри сталого функціонування концептуальних готелів у кризових умовах; 3) здійснити аналіз адаптаційних стратегій, що застосовуються у практиці функціонування готелів концептуального типу; 4) обґрунтувати напрямки удосконалення управлінських рішень та інституційної підтримки з метою збереження й розвитку концептуального готельного бізнесу в умовах воєнного часу та в перспективі післявоєнного відновлення.

Результати

Соціально-економічна криза та повномасштабна війна на території України спричинили суттєву трансформацію споживчої поведінки у сфері готельного бізнесу. Одним із найбільш чутливих до таких змін сегментів виявилися концептуальні готелі, які у своїй діяльності орієнтуються на емоційний, естетичний та культурний запит споживача, що передбачає наявність вільного часу, фінансової стабільності й бажання отримати унікальний досвід перебування.

У воєнних умовах структура туристичного попиту радикально змінилася [11]. Споживачі переорієнтувалися з рекреаційних, культурно-пізнавальних і розважальних подорожей на подорожі, які не характерні для туристичних подорожей, що призвело до різкого падіння потреби в готелях з підвищеним рівнем дизайну, унікальними інтер'єрами рішеннями або ексклюзивними додатковими послугами.

Крім того, рівень платоспроможності основної цільової аудиторії концептуальних готелів - молоді, креативного бізнес-класу, іноземних гостей, фрілансерів суттєво знизився, що призвело до тенденції спрощення запитів споживачів і зосередженні на базових потребах (ціна, безпека, зручне розташування), що суперечить самій природі концептуального готелю як простору доданої цінності.

Іншим важливим чинником стало зниження психологічної готовності до споживання нестандартного продукту. У контексті постійної тривожності, невизначеності та страху більшість гостей прагнуть стабільності, передбачуваності й мінімізації ризиків, а концептуальний готель як середовище експерименту та культурної провокації у таких умовах втрачає свою привабливість або стає надлишковим.

Як бачимо з вищесказаного, у воєнний період відбулося не лише кількісне зниження попиту на послуги концептуальних готелів, але й якісна трансформація моделей споживчої поведінки, що вимагає від готельєрів переосмислення стратегій позиціонування, тарифікації, сегментування цільової аудиторії та організації сервісу та як наслідок - відсутність адаптації до нової реальності може призвести до втрати конкурентоспроможності навіть за відносно сприятливих регіональних умов.

Безпечний фактор є базовою умовою функціонування будь-якого підприємства тимчасового розміщення, а в умовах повномасштабної війни він перетворюється на критичний елемент, що безпосередньо визначає життєздатність готельного бізнесу. Специфіка розміщення концептуальних готелів (центральні частини населених пунктів, історичні будівлі, дизайнерські простори, реконструйовані об'єкти нерухомості) унеможливає або значно ускладнює технічну модернізацію будівель під укріття, що відповідають сучасним нормам цивільного захисту.

Унаслідок регулярних обстрілів, повітряних тривог, пошкодження критичної інфраструктури (електро-, тепло- та водопостачання), робота багатьох готелів, особливо у прифронтових та центральних регіонах, стала нерегулярною, фрагментарною або була повністю припинена. Це спричинило втрату фінансової стабільності, погіршення умов обслуговування гостей, неможливість гарантувати елементарну фізичну безпеку персоналу й клієнтів.

Крім того, у воєнних умовах порушуються традиційні логістичні ланцюги. Ускладнене або перерване транспортне сполучення між регіонами, обмежений доступ до товарів і послуг, дефіцит пального, зниження постачань імпортного устаткування, органічних продуктів, декору або меблів

створюють критичні труднощі для концептуальних готелів та негативно впливають на їх рентабельність.

До цього додається ще одна проблема - непередбачуваність регіональної ситуації. Підприємці змушені працювати в умовах, коли ризики можуть змінюватися щоденно: від знищення інфраструктури до примусової евакуації. Для концептуального готелю, який значною мірою залежить від унікальної атмосфери, культурного середовища та стабільної присутності туристичних потоків є критичним.

Як бачимо безпекові та інфраструктурно-логістичні обмеження створюють серйозні загрози для існування концептуальних готелів. Відсутність системної підтримки з боку держави щодо адаптації таких об'єктів до умов надзвичайного стану підсилює вразливість цього сегмента, що потребує розробки цільових механізмів захисту і реконфігурації готельного простору в умовах війни.

Одним з найбільш деструктивних наслідків соціально-економічної та воєнної кризи для концептуальних готелів України став процес втрати людського капіталу, який безпосередньо вплинув на ефективність операційного управління. Концептуальні готелі, на відміну від стандартних мережевих готелів, значною мірою залежать від креативності, індивідуальності та професійної підготовки персоналу, який реалізує унікальну ідею концепції через сервіс, комунікацію та атмосферу.

З початком повномасштабного вторгнення значна частина працівників індустрії гостинності була змушена виїхати за кордон, мобілізована до лав Збройних сил України або змінила сферу діяльності у зв'язку зі скороченням робочих місць [11]. У результаті багато підприємств втратили ключовий персонал: адміністраторів, дизайнерів, шеф-кухарів, фахівців з гостинності, які не лише забезпечували виконання функціональних обов'язків, але й формували унікальну корпоративну культуру закладу.

Нестача кваліфікованих кадрів ускладнює операційне управління, знижує якість сервісу, зменшує лояльність клієнтів та унеможливує збереження цілісної концепції готелю. У кризових умовах керівники змушені поєднувати декілька функцій, імпровізувати в організації бізнес-процесів, що призводить до виснаження ресурсів управлінського персоналу та зростання ризиків управлінських помилок.

Крім того, система навчання та професійного розвитку персоналу практично зупинилася. Відсутність доступу до навчальних програм, тренінгів, стажувань, особливо у сфері концептуального готельного сервісу, унеможливує оновлення компетенцій та впровадження інновацій у сфері обслуговування.

Отже, кадрова криза є одним із ключових обмежень функціонування концептуальних готелів в умовах війни, що вимагає формування нових підходів до управління людськими ресурсами, розвитку внутрішніх навчальних систем, залучення волонтерських ініціатив і створення механізмів кадрового резерву для відновлення готельної сфери у післявоєнний період.

В умовах тривалої воєнної агресії питання державного регулювання та підтримки сфери гостинності набуває стратегічного значення. Проте аналіз чинної нормативно-правової бази та практики реалізації антикризових програм [11] засвідчує, що концептуальні готелі як сегмент готельного ринку фактично залишаються поза межами державної уваги. Більшість діючих заходів спрямовані переважно на великі мережеві готелі, об'єкти критичної інфраструктури, або готелі, задіяні в системі тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб.

Водночас, концептуальні готелі, переважно представлені малим і середнім підприємництвом, не мають можливості отримати доступ до спеціалізованих грантових програм, пільгового кредитування або податкових преференцій [6]. Це суттєво знижує їхню здатність до адаптації в умовах надзвичайної економічної нестабільності. Відсутність цільових програм підтримки, які враховували б інноваційний, культурно-ціннісний і брендовий характер концептуальних готелів, унеможливує реалізацію навіть короткострокових заходів з відновлення діяльності.

Також слід зазначити, що у структурі державної політики у сфері гостинності відсутній чіткий механізм ідентифікації концептуальних готелів як окремого об'єкта регуляторного впливу [7]. Наразі вони не класифікуються за спеціальними ознаками в системі статистичного обліку або ліцензування, що виключає можливість створення адресних програм їхньої підтримки в умовах кризових ситуацій.

Крім того, на регіональному рівні також спостерігається брак ініціатив щодо інтеграції концептуальних готелів у місцеві програми розвитку туризму, креативних індустрій або підтримки внутрішнього підприємництва. У результаті більшість власників цих закладів змушені самостійно шукати ресурси для збереження діяльності, що суттєво обмежує їхню конкурентоспроможність та інвестиційний потенціал.

В умовах воєнного стану низка українських концептуальних готелів продемонструвала високу гнучкість і здатність до оперативної трансформації бізнес-моделі відповідно до соціального запиту. Один із найбільш ефективних напрямів адаптації - переорієнтація на підтримку гуманітарних ініціатив, волонтерського руху та внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Такий підхід дозволив не лише зберегти часткову операційну спроможність, а й підтримати позитивний соціальний імідж підприємства, закріпивши його позиції у локальній громаді [11].

Зокрема, прикладом успішної трансформації є одеський бутик-готель «Фредерік Коклен», який у мирний час позиціонував себе як арт-простір у стилі ретро, з оригінальним інтер'єром і авторською гастрономією, з початком повномасштабного вторгнення перепрофілювався у безкоштовне тимчасове житло для ВПО, журналістів та працівників неурядових організацій. У рамках співпраці з волонтерськими фондами готель також надавав приміщення для збору та пакування гуманітарної допомоги. Незважаючи на втрату первинного доходу, власники закладу отримали донорську підтримку від міжнародних організацій, зберегли команду персоналу і сформували сталі соціальні зв'язки у громаді. Іншими прикладами можуть слугувати готелі «Немо», «М1», «Де Волан» та інші.

Дані приклади свідчать про здатність концептуальних готелів діяти як соціально орієнтовані мікроінституції, які можуть ефективно інтегруватися у систему громадянського спротиву та підтримки. Перебудова на соціальну модель діяльності потребує високого рівня комунікаційної мобільності, партнерства з неурядовими структурами та швидкого прийняття управлінських рішень.

З теоретичної точки зору подібна трансформація може бути проаналізована крізь призму концепції соціального підприємництва, відповідального бізнесу та адаптивного управління. У перспективі такі кейси можуть стати основою для формування нової моделі «культурно-гуманітарного готелю», який поєднує елементи гостинності, локальної ідентичності та соціальної місії.

У кризових умовах функціонування концептуальних готелів важливо не лише забезпечити їх виживання, а й зберегти унікальну ідентичність, яка становить основу конкурентної переваги таких об'єктів. Війна спричинила радикальні зміни у функціональному, економічному та символічному вимірах діяльності готелів. Утім, деякі заклади в Україні змогли реалізувати інноваційні підходи, які дозволили не втратити первинну концепцію, а адаптувати її до нових соціальних і ринкових реалій.

Одним із таких підходів стало переосмислення тематики готелю крізь призму воєнного досвіду та національної солідарності. Наприклад, низка арт-готелів України інтегрували у свій простір елементи військової естетики, патріотичного мистецтва, історичних наративів, завдяки чому не втратили свій візуально-смісловий стиль, а навпаки, адаптували його до нової реальності, створюючи середовище підтримки й духовного опору.

Іншим напрямом інновацій стала цифрова трансформація концептуального досвіду. З огляду на скорочення очного туристичного потоку, деякі готелі почали активно використовувати онлайн-формати: віртуальні тури, цифрові галереї, стримінгові формати презентацій мистецьких експозицій, пов'язаних з філософією готелю. Це дозволило не лише підтримати зв'язок з аудиторією, а й просувати бренд на міжнародному рівні навіть у період фізичної недоступності локацій.

Також спостерігається активне використання партнерських моделей розвитку, зокрема через колаборації з митцями, волонтерами, локальними виробниками. Завдяки інтеграції продукції

локальних брендів (handmade, органічна косметика, етно-товари) у готельну інфраструктуру, власники створюють додаткову цінність для споживача та підтримують місцеву економіку. Така гнучкість дозволяє готелям частково компенсувати втрату класичних каналів доходу.

Крім того, важливим нововведенням стали моделі часткової конверсії простору. Частина концептуальних готелів в умовах дефіциту клієнтів трансформували свої зали, лаунж-зони, коворкінги у тимчасові виставкові платформи, навчальні класи, бібліотеки, точки психологічної допомоги або креативні хаби, зберігаючи дух готелю як відкритого культурного простору, навіть без постійної комерційної експлуатації номерного фонду.

Важливою складовою, яка може забезпечити ефективне функціонування концептуальних готелів у час соціально-економічних змін, має стати державна підтримка. В табл. 1 надані пропозиції щодо державної підтримки концептуального готельного бізнесу.

Таблиця 1.

Пропозиції щодо державної підтримки концептуального готельного бізнесу

Напрямок підтримки	Форма реалізації	Опис механізму	Очікуваний ефект
Інституційне визнання	Юридичне визначення «концептуального готелю»	Включення терміну до законодавства, наприклад до ДСТУ [4]	Можливість отримання адресної підтримки, включення до стратегічного планування
Фінансова допомога	Пільгове кредитування	Кредити під 5-7% річних на оновлення матеріально-технічної бази, встановлення укриттів	Підвищення безпеки, оновлення інфраструктури
Грантова підтримка	Гранти на соціальні та культурні ініціативи	Конкурсний відбір проєктів готелів, що підтримують ВПО, воєнних, креативні ініціативи	Активізація соціальної ролі готелів, утримання персоналу
Податкова підтримка	Податкові пільги (ЄСВ, ПДВ, місцеві збори)	Тимчасове звільнення або зменшення фіскального навантаження	Збереження ліквідності підприємств
Підтримка зайнятості	Компенсація витрат на заробітну плату	Відшкодування частини зарплат для працівників у період спаду попиту	Утримання персоналу, запобігання безробіттю
Державно-приватне партнерство	Програми співпраці з місцевими органами влади	Надання пріоритету готелям при проведенні подій, розміщенні делегацій, промоції територій	Залучення готелів до реалізації стратегій регіонального розвитку
Цифрова трансформація	Субсидії на цифровізацію сервісів	Фінансування створення онлайн-турів, систем самостійного заселення, бронювання	Розширення доступу до нових ринків, покращення сервісу
Туристична промоція	Включення до державних та міжнародних кампаній	Просування концептуальних готелів у рамках бренду «Visit	Залучення туристів, створення іміджу культурно-гостинної держави

		Ukraine», участь у виставках	
Освітньо-кадрова підтримка	Сертифіковані курси та мікронавчання для персоналу	Розвиток компетенцій у сфері кризового сервісу, антикризового управління, цифрових технологій	Підвищення якості обслуговування, стійкість персоналу
Мікрофінансування малого підприємництва	Фонди підтримки малого готельного бізнесу	Доступ до мікрогрантів (до 500 тис. грн) на оновлення інтер'єру, меблів, локальних продуктів	Підтримка локальних ініціатив, естетичної ідентичності готелів
Реінтеграція переселенців через готелі	Пільги за працевлаштування ВПО	Фінансова підтримка готелям, які створюють робочі місця для внутрішньо переміщених осіб	Соціальна стабілізація, розширення трудового ресурсу
Резервування як об'єкт відновлення	Включення концептуальних готелів до програм відбудови	Інтеграція в проєкти «Відновлення», USAID, GIZ тощо	Пріоритетне відновлення культурно значущих готелів

Джерело: складено автором на основі власних спостережень.

Неабияку роль у функціонуванні концептуальних готелів має здійснювати місцеве самоврядування. У табл. 2. охарактеризовані механізми взаємодії органів місцевого самоврядування у підтримці концептуальних готелів.

Таблиця 2.

Форми участі місцевого самоврядування у підтримці концептуальних готелів

Напрямок взаємодії	Суб'єкти реалізації	Опис механізму	Очікуваний результат
Муніципальні партнерства	Органи місцевої влади, власники готелів	Пріоритетне включення концептуальних готелів до місцевих заходів, форумів, розміщення делегацій	Підвищення завантаження готелів, зростання довіри до закладу
Кластеризація	Міські ради, обласні адміністрації, туроператори	Створення туристичних кластерів за участі готелів, культурних установ, локальних брендів	Синергія ресурсів, спільне просування дестинацій
Культурно-брендингова інтеграція	Турдепартаменти, департаменти культури	Розробка брендovаних маршрутів, у які включено концептуальні готелі як культурні локації	Позиціонування готелів як елементів регіональної культурної ідентичності
Локальні грантові програми	Громади (ОТГ), ради, агентства розвитку	Надання фінансування на ремонт, енергоефективність, безпекові заходи	Зниження витрат готелів, підвищення їхньої функціональної готовності
Спільна цифрова промоція	Туроператори, туристичні	Включення готелів у каталоги, онлайн-тури,	Просування у внутрішньому

	інформаційні центри	мобільні застосунки регіонального туризму	туризмі, доступ до нових аудиторій
Комерційно-соціальні ініціативи	Волонтерські штаби, місцеві НГО	Залучення готелів до розміщення волонтерів, збору допомоги, проведення подій	Підтримка репутації готелю як відповідального бізнесу
Фінансово-адміністративна підтримка	Органи місцевого самоврядування	Зниження або відтермінування місцевих податків, плати за землю, комунальні пільги	Фінансова стабілізація у періоди низької рентабельності
Розширення туристичного продукту через операторів	Туроператори, туристичні агенції	Розробка турів, що інтегрують унікальні готелі як частину досвіду (арт, гастротуризм, історія)	Зростання попиту через цільові нішеві ринки
Освітньо-інформаційна підтримка	Місцеві освітні установи, профільні асоціації	Проведення воркшопів, тренінгів, семінарів з кризового управління, маркетингу, сервісу	Підвищення компетентності персоналу, зміцнення управлінської спроможності
Співфінансування громадських проєктів	Громади, місцеві бюджети, донори	Залучення готелів до реалізації громадських ініціатив (відпочинок ветеранів, мистецькі події тощо)	Соціальна інтеграція готелів у громаду, розширення функціонального призначення

Джерело: складено автором на основі власних спостережень.

Підводячи підсумки, виділимо основні стратегічні напрями, завдяки яким концептуальні готелі можуть стати основою для регіональних програм відновлення сфери гостинності, а також для інституційної підтримки концептуального готельного бізнесу на національному рівні (табл. 3)

Таблиця 3.

Стратегії сталого функціонування

Стратегічний напрям	Зміст стратегії / тактичний крок	Механізми реалізації	Очікуваний результат
Диверсифікація джерел доходу	Введення додаткових сервісів: коворкінги, арт-простори, освітні простори	Переобладнання приміщень, партнерства з креативними індустріями	Зниження залежності від туризму, стабілізація грошових потоків
Відновлення через реконцепцію	Оновлення ідеї готелю з урахуванням воєнного досвіду, національної пам'яті	Тематичне ребрендування, участь у програмах культурного відновлення	Формування нової ціннісної пропозиції, привабливої для внутрішнього туриста
Зелена трансформація	Інтеграція принципів	Встановлення сонячних панелей, використання	Доступ до «зелених» грантів, підвищення

	екологічності та сталого розвитку	локальної продукції, «зелена сертифікація»	іміджу та лояльності клієнтів
Цифровізація бізнесу	Розширення онлайн-сервісів, систем автоматизації, дистанційної комунікації	Впровадження CRM, PMS, онлайн-бронювання, віртуальні тури	Оптимізація витрат, підвищення доступності готелю для різних аудиторій
Формування мережевих об'єднань	Створення асоціацій концептуальних готелів	Юридичне оформлення, спільне лобіювання інтересів, обмін досвідом	Посилення переговорної позиції, підвищення видимості на туристичному ринку
Локалізація постачань і послуг	Перехід на використання продукції та сервісів місцевих виробників	Укладання контрактів з локальними партнерами, формування замкнутого логістичного циклу	Зниження витрат, підтримка місцевої економіки
Соціальна інтеграція громади	Поглиблення зв'язку з громадськими ініціативами, ветеранськими програмами, молоддю	Спільні заходи з громадами, пільгове розміщення, стажування для ВПО, ветеранів	Соціальне вкорінення готелю, підвищення рівня довіри та лояльності
Маркетинг через культурну дипломатію	Просування готелю як носія української ідентичності за кордоном	Участь у міжнародних виставках, партнерство з культурними інституціями	Залучення іноземного туриста, зростання репутаційного капіталу
Розвиток персоналу у форматі Lifelong Learning	Постійне навчання персоналу з фокусом на кризові компетентності	Онлайн-курси, модулі з кризового менеджменту, сервісу в умовах стресу	Гнучкість кадрів, стабільна якість обслуговування в мінливому середовищі
Фінансова стабілізація через багатоканальність	Поєднання готельної, освітньої, туристичної, подієвої та креативної діяльності	Інтегровані бізнес-моделі, інвестиції в багатofункціональність	Зростання фінансової стійкості, адаптивність до ринкових коливань

Джерело: складено автором на основі власних спостережень.

Як бачимо з табл. 3., вибір тієї чи іншої стратегії має реальні можливості щодо подальшого ефективного розвитку концептуальних готелів в умовах соціально-економічної нестабільності.

Висновки

У результаті проведеного дослідження встановлено, що концептуальні готелі України, як особливий сегмент індустрії гостинності, виявилися вкрай вразливими до системних викликів, спричинених повномасштабною війною та соціально-економічною нестабільністю. Їх специфічна орієнтація на нестандартний сервіс, естетичну складову та культурну ідентичність обумовлює потребу в стабільному зовнішньому середовищі, яке у нинішніх умовах було суттєво порушене.

З урахуванням виявлених викликів та позитивного досвіду сформульовано низку пропозицій щодо стабілізації та сталого розвитку концептуального готельного бізнесу. Серед них: інституціональне визнання концептуальних готелів у законодавстві, цільові програми фінансової допомоги, участь у місцевих партнерствах, розвиток кластерних моделей, активне залучення туроператорів до просування, а також стратегічне планування їхнього функціонування в післявоєнний період.

Запропоновані стратегії сталого розвитку охоплюють диверсифікацію послуг, реконцепцію змісту готелів, екологізацію, цифровізацію, соціальну інтеграцію та багатоканальність бізнес-моделі. Ці підходи формують основу для формування нової парадигми готельного підприємництва, в якій концептуальний заклад функціонує як культурний, економічний і соціальний агент.

Отже, подальше збереження та розвиток концептуального готельного бізнесу в Україні потребує інтегрованого підходу з боку держави, місцевого самоврядування, туристичних агентств, громадянського суспільства та самих готельєрів. Умовою успіху є поєднання гнучких управлінських стратегій з підтримкою інновацій, культури та соціальної відповідальності як ключових векторів відновлення індустрії гостинності в умовах воєнного та післявоєнного періодів.

Список використаних джерел

1. Daria Elżbieta Jaremen, Małgorzata Jędrasiak, Andrzej Rapacz The Concept of Smart Hotels as an Innovation on the Hospitality Industry Market – Case Study of PURO Hotel in Wrocław. URL: [file:///C:/Users/User/Downloads/06_jaremen.d-jedrasiak.m-rapacz.a%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/User/Downloads/06_jaremen.d-jedrasiak.m-rapacz.a%20(1).pdf)
2. Huan Yuan; Kuang Jiaqing. Job Satisfaction of Hotel Employees Conceptual Model Construction and Evaluation. *Int. J. Bus. Econ. Res.* 2019, 8(1), pp. 1-5. DOI: 10.11648/j.ijber.20190801.11
3. Багорка Д., Верцева А. Управління бізнес-процесами та методи їх вдосконалення для забезпечення інноваційного розвитку підприємств. *Економіка та суспільство*. 2024. №66. URL: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-66-40> (дата звернення 25.05.2025).
4. ДСТУ 4269:2003. Послуги туристичні Класифікація готелів. [Чинний від 2004-07-01]. Київ, 2003. 13 с. (Інформація та документація).
5. Галасюк С.С. Моніторинг сучасного розвитку національних готельних мереж в Україні. *Економіка та суспільство*. 2025. №73. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2025-73-27>
6. Галасюк С.С. Сутність та специфічні ознаки концепції «Бутік-готель». *Інфраструктура ринку*. 2018. №25. С. 218-223.
7. Іванов А.М. Класифікація готелів «ADULT ONLY» та їх географія. *Розвиток методів управління та господарювання на транспорті*. 2022. №1 (78). DOI 10.31375/2226-1915-2022-1-118-131.
8. Коваленко О.В. Концептуальні готельні комплекси України та світу: сучасний стан та перспективи розвитку. *Молодий вчений*. 2017. №1 (41) січень. С. 612-615.
9. Корзаченко О.В. Оптимізація бізнес-процесів українських підприємств: проблеми та перспективи. *Науковий вісник Херсонського державного університету*. 2013. №3. С. 64-69.
10. Климчук М.М. Концептуально-методологічні засади управління бізнес-процесами на підприємстві. *Формування ринкових відносин в Україні*. 2020. № 12. С. 85-91.

11. Національна туристична організація України. Аналітика та інфографіка. URL: https://nto.ua/nsts_analytics_ua.html
12. **Остроушко Л.** Маркетингове дослідження сегменту butik-готелів на ринку України. *Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка-2023»*. 2023. С. 267-270. URL: https://eprints.cdu.edu.ua/6544/1/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0_2023-267-270.pdf
13. Паска М.З., Графська О.І., Запісоцький А.І. Концептуальні засади розвитку закладів готельного господарства в інноваційному форматі. *Економіка та суспільство*. 2025. №71. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2025-71-125>
14. Пересічна С., Чирва П. Тенденції розвитку трендових бітік-готелів в Україні. *InterConf*. 2022. №95. С. 721-729. DOI: <https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.01.2022.079>
15. Степанов І. Концептуальні готелі: науково-практичні основи функціонування. *Сучасні проблеми сервісу та туризму*. 2010. № 5. С. 38-39.
16. Ткаченко Т., Антоненко А., Дзюндзя О., Криворучко М., Стукальська, Н. Модулювання концептуальних засад діяльності готелю-люкс у Солом'янському районі в м. Києві. *Ресторанний і готельний консалтинг. Інновації*. 2022. №5(1). С. 63-80. DOI: <https://doi.org/10.31866/2616-7468.5.1.2022.260874>
17. Шикіна О.В. Фадєєва Г.І. Теоретичні основи діяльності концептуальних готелів та їх класифікація. *Східна Європа: економіка, бізнес та управління*. 2017. № 6 (11). С. 207-214.